

Más relaciones, más riesgo

A medida que el número de parejas sexuales aumenta lo hace también el riesgo de padecer ETS. Las relaciones estables disminuyen el número de encuentros íntimos con desconocidos y por tanto, las personas que entran en contacto entre sí, lo que disminuye notablemente el riesgo. Banalizar la sexualidad es tremendamente negativo para la salud tanto a nivel físico como psicológico. El diálogo y la información favorecen que el menor confíe en su entorno adulto y acuda a él ante cualquier problema. No se debe enfrentar el problema desde el miedo, pero sí conocer los riesgos que conllevan conductas irresponsables. La información es poder.

Además del VIH, las ETS más frecuentes son:

ENFERMEDAD:	PAPILOMA VIRUS	SIFILIS	GONORREA	HERPES GENITAL	CLAMIDIA
ENTIDAD CAUSANTE:	VHP	Treponema Pallidum	Neisseria Gonorrhoeae	Herpes Simple tipo 2	Chlamydia Traco
SÍNTOMAS:	Verrugas que en el hombre aparecen en el ano, escroto y pene; y en la mujer en la zona vulvar o anal.	En la primaria una úlcera de forma exterior puntiaguda con secreción purulenta que evoluciona, si no hay tratamiento, a erupción puriginosa por todo el cuerpo.	En varón uretritis aguda con secreción mucopurulenta y disuria. En mujeres sintomatología urinaria y secreción purulenta o asintomática.	Lesiones tipo vesiculares agrupadas frecuentemente que progresan a úlceras. En el hombre se localizan en el pene o el glande; y en la mujer en vulva, vagina, periné o nalgas.	En varones uretritis epididimitis o prostatitis entre otros. En mujeres cervicitis, uretritis, linitis, etc.
COMPLICACIONES:	Cáncer.	Puede aparecer de dos a diez años de la exposición inicial, y es la neurosífilis y la sífilis cardiovascular.	En hombres epididimitis, accesos periuretrales o estenosis uretral entre otras. En mujeres enfermedad inflamatoria pélvica.		En varones endocarditis, miocarditis. En mujeres además, enfermedad inflamatoria pélvica.
TRATAMIENTO:	Crioterapia, podofilino, LASER, etc.	Antibióticos.	Antibióticos.	Antivirales (Aciclovir o Famciclovir).	Antibióticos.

Sexualidad y adolescencia Fuera los tabúes

En el tema de la sexualidad existen muchos tabúes que deben ser rechazados por una sociedad moderna, donde debe de **priorizar la salud pública por encima de querer otra consideración** como imaginar una adolescencia donde ausentes las relaciones sexuales es una quimera y, aunque traso en el inicio de las mismas inuye notablemente el riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual, no debemos obviar que reducen y por tanto, debemos conocer los mecanismos necesarios para minimizar los riesgos en un tema ya de por sí difícil de tratar.

VERSAR CON ELLOS
La educación sexual es una de las cla-

ves que a nivel mundial se perfila, con demostrada eficacia, a la hora de reducir las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual). Pero hay que establecer la edad a la que esta intervención es eficaz. Estaríamos hablando de la preadolescencia, ya que las acciones de prevención son más eficaces cuando los comportamientos de riesgo aún no se han establecido. Sin embargo, muchos padres son reacios a entablar conversaciones de este tipo con sus hijos. Es muy importante **dotar al menor de la información** necesaria para que, a la hora de tomar decisiones, sepa a qué riesgos se enfrenta y que cuenta con el apoyo de un adulto responsable que le puede aconsejar y explicar sus dudas.

UNA FIGURA DE EJEMPLO

La adolescencia queda marcada por una búsqueda de identidad personal que a veces lleva al **joven a establecer conductas de riesgo** por el simple hecho de experimentar, o porque a esa edad no se tiene la madurez suficiente como para comprender que determinados comportamientos pueden tener efecto a largo plazo. En la adolescencia prima el establecer vías de información que faciliten al individuo el acceso a una sanidad especializada que respete su intimidad, fijar unos límites que hagan sentir a los padres como referente al que acudir en caso de conflicto y sobre todo informar siempre de los riesgos que acompañan a conductas de riesgo en torno a la sexualidad. □

CONDUCTAS A EVITAR

Los medios de comunicación se han hecho eco en las últimas semanas de la implantación en España de un preservativo tamaño XS pensado para niños de 12 años. Esta medida parece ser un medio paliativo frente al creciente número de embarazos no deseados, y muestra como ha disminuido la edad de iniciación en el sexo en nuestro país. En España la edad es aproximadamente de 15 años y medio. Junto a medidas paliativas debemos plantear siempre una alternativa venturosa. No es un error pensar que el sexo con profilácticos es absolutamente seguro. Lo es si se utiliza de forma adecuada y sólo protege del contacto con aquellas zonas que cubre. Por lo tanto, no debemos hablar de sexo seguro al referirnos a la utilización sino de sexo con protección. A

esta aseveración hay que añadir dos premisas básicas en la sexualidad preadolescente: la primera es que **el sexo en la niñez y en la adolescencia es más arriesgado** por varias razones de naturaleza fisiológica:

1. La mucosa de la mujer menor de edad no es una barrera protectora tan eficaz como la de la mujer adulta.
 2. Las defensas frente a determinadas bacterias y virus no están desarrolladas aún.
- Y a estas hay que añadir que como en esta etapa de la vida prima la experimentación, se establecerán con más frecuencia relaciones sexuales de riesgo tales como el sexo anal, oral u otras. En segundo lugar a nadie se le escapa que la

principal medida de seguridad sería la abstinencia. Pese a que pueda resultar una medida algo impopular y poco realista en la sociedad en la que vivimos, se deben de inculcar valores en el menor para que entienda que conceptos como sexo y libertad no están asociados, y que sin embargo toda relación sexual es de por sí una demostración afectiva y que por tanto, debería corresponder a una elección mediada no sólo por el impulso sexual.